

Aço e alumínio nas fachadas na Câmara dos Deputados

Danilo Matoso Macedo

Mestre em Arquitetura e Urbanismo / UFMG
Doutorando em Arquitetura e Urbanismo / UnB
Arquiteto da Câmara dos Deputados
danilo.macedo@camara.leg.br

Bruna Barbosa de Lima

Arquiteta da Câmara dos Deputados
bruna.lima@camara.leg.br

Elcio Gomes da Silva

Doutor em Arquitetura e Urbanismo / UnB
Arquiteto da Câmara dos Deputados
elcio.silva@camara.leg.br

Câmara dos Deputados

Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes
Câmara dos Deputados – Anexo I, Sala 2009
CEP 70160-900 - Brasília-DF - Brasil

Aço e alumínio nas fachadas na Câmara dos Deputados

Resumo

As torres de vinte e oito pavimentos do Palácio do Congresso Nacional, projetadas por Oscar Niemeyer em 1957, são uma das expressões mais contundentes de uma mudança de paradigma da arquitetura moderna brasileira em sua vertente carioca, voltada agora para a busca de simplicidade formal, e *não mais se exprimindo por seus elementos secundários*. A transparência completa de seus panos de vidro, rendilhada por um habilidoso desenho de esquadrias de aço foi parte importante do estabelecimento desta linguagem. O estudo de sua concepção e de sua execução, compromissadas com o exíguo prazo disponível, revelam-nos estratégias e princípios como a centralização de responsabilidades nos executantes, redução do número de peças e de juntas, a fixação associada a juntas de dilatação, que garantiram o sucesso e a durabilidade dos elementos de fachada.

O edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, concebido e construído vinte anos mais tarde também por Niemeyer com dez pavimentos, estabelece um interessante diálogo com as torres originais. Construídas também com de perfis de alumínio anodizado bronze e vidro temperado estrutural, protegidas em sua face norte por *brises* móveis de alumínio, as fachadas não tiveram desempenho condizente com a promessa tecnológica que representavam. Apresentaram prontamente vazamentos e problemas de funcionamento nas partes móveis. Uma das das razões deste relativo malogro foi justamente a inobservância dos princípios que haviam norteado a concepção das torres do Congresso.

Por meio do estudo do percurso histórico e de um exaustivo levantamento construtivo, o presente artigo busca estabelecer as bases para intervenções de conservação e restauro dos edifícios, hoje patrimônio cultural nacional.

Palavras-chave: Palácio do Congresso Nacional, Oscar Niemeyer, Fachadas de Vidro

Abstract

The twenty-eight-storey towers of the Brazilian Palace of Congress, designed by Oscar Niemeyer in 1957, are one of the strongest expressions of a paradigmatic shift in Modern Brazilian Architecture, now turned to the formal simplicity, and *not expressed through its secondary elements*. The full transparency of their glass-walls enlaced by a skillful steel-framing, was an important part of the establishment of that language. The study of its conception and execution, committed to the tight available schedule, shows us the strategies and principles such as the centralization of responsibilities on the contractors, reduction of the number of components and joints, the attachment of pieces associated to expansion joints, which have ensured the success and lasting of the façade's elements.

The Annex Building IV of the Chamber of Deputies, designed and built twenty years later with ten stories also by Niemeyer, dialogues in a way with the original towers. The façades were built with bronze aluminum profiles and structural tempered glazing, with the north side protected by movable aluminum *brise-soleil*, both their performance did not reach the level represented by its technological promise. They soon presented leaks and malfunctioning of the mobile parts. One of the reasons of this relative failure was precisely the non-observance of the guidelines that oriented the conception of the Congress towers.

Through the study of the historical path and of an exhaustive survey, this article aims to establish the bases for interventions of conservation an restoration of the buildings, today listed as National Monuments.

Keywords: Brazilian Palace of Congress, Oscar Niemeyer, Glass Façades

Aço e alumínio nas fachadas na Câmara dos Deputados

Os edifícios de Brasília tiveram papel ativo numa mudança de linguagem operada na vertente carioca da arquitetura moderna brasileira. Obras multicoloridas, recortadas, temperadas com todo um leque de elementos de proteção solar – brises, cobogós etc –, deram lugar a *soluções compactas, simples e geométricas não mais se exprimindo por seus elementos secundários, mas pela própria estrutura, devidamente integrada na concepção original*.¹ As esquadrias e demais elementos de fechamento, sobretudo, passaram a ser tratadas de maneira distinta. Deixaram de ter múltiplas camadas isolantes, inscritas entre lajes, para passar a compor um pano de vidro de uma única camada externa em que os montantes verticais tornam visível a modulação interna do edifício, regida pela estrutura recuada. Parte relevante desta mudança de linguagem é o Palácio do Congresso Nacional, projetado por Oscar Niemeyer em 1957, com suas torres de vinte e oito pavimentos fechadas por panos de vidro e empenas de mármore. Se as adições seguintes ao conjunto consistiram em edifícios baixos, o quarto Anexo da Câmara dos Deputados, construído vinte anos depois com dez pavimentos, estabeleceu um diálogo com os edifícios originais em diversos pontos – dentre eles o tratamento das fachadas de vidro também orientadas no sentido Norte-Sul.

Pedra de toque no discurso moderno baseado no esqueleto independente, a fachada externa totalmente de vidro, esboçada em edifícios em altura por Mies van der Rohe em 1922 e no *Plan Voisin* de Corbusier em 1925 já havia sido construída pelo último no *Centrosoyus* de Moscou, em 1928. Este, somado à sua contemporânea *Cité de Refuge* foi um célebre fracasso do ponto de vista de isolamento térmico.² E ainda assim, até hoje, a transparência e reflexão das torres de vidro continuam a seduzir – não importa a que custo. Há uma linguagem própria deste componente. Na verdade, o vidro protagonista é estruturado e articulado por perfis de aço e o alumínio em fiadas trançadas aos edifícios, num reflexo moderno das juntas da estereotomia clássica, com todas as variações que o *opus reticulatum* enseja em seus assentamentos. A filiação *semperiana* da fachada de vidro à vestimenta, elaborada por Kenneth Frampton ao tratar da produção americana de Mies,³ ganha em Brasília especial sabor por sua presença no pensamento escrito do calculista Joaquim Cardozo. De fato, diversos componentes arquitetônicos dos Palácios de Brasília foram desenvolvidos nos projetos estruturais.⁴ E se Niemeyer passava ali a exprimir-se primariamente *pela própria estrutura*, a progressiva abstração de sua obra de algum modo dialoga com o profundo idealismo matemático de Cardozo, para quem a *geometria têxtil* de Wilhelm Blaschke era um constante recurso nas derivações envolvidas no cálculo de deslocamentos.⁵

As esquadrias do Palácio do Congresso Nacional estabelecem um diálogo de *padronagem* com os demais edifícios da Praça dos Três Poderes e da Esplanada. Enquanto os ministérios possuem

panos de vidro nos pavimentos-tipo, com sistemas de basculantes alinhados e contínuos – mesmo que com aberturas alternadas – os Palácios da Praça possuem panos de vidro com sistemas de basculantes alternados. O Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e o bloco horizontal do Congresso Nacional possuem lajes inclinadas em sua face inferior e generosos balanços, cujas diferenças de nível – intencionais ou não - são visualmente diluídas pelo desalinhamento das travess.

Na concepção original das torres gêmeas do Congresso, e no detalhamento de 1958, as fachadas internas oblíquas seriam fechadas com cobogós de concreto, enquanto as faces externas Norte e Sul – respectivamente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados – receberiam panos de vidro transparente com esquadrias de alumínio de travess alternadas com 45X92cm cada. Embora os Ministérios tivessem caixilharia de aço, o alumínio era o material destinado aos Palácios da Praça, com montantes externos contínuos estruturados por perfis de aço afixados aos topos das lajes em balanço e alinhados às fiadas internas de pilares. Nas torres, o vão da estrutura metálica de dezesseis pés foi dividido em quatro janelas de quatro pés, ou 122,5cm. Os vãos das extremidades incorporaram a largura dos pilares, mantendo aparente apenas a espessura da empena, apoiada sobre um pequeno balanço da laje, o que resultou em janelas de 128,5cm. Os topos das lajes, em que estavam chumbados os montantes, seriam revestidos com uma chapa de alumínio natural, o que mantinha a marcação horizontal dos pavimentos.

Figura 1 – Detalhamento original das esquadrias das torres do Palácio do Congresso Nacional. Novacap, nov.1958.

Fonte: Arquivo do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados.

Figura 2 – Detalhamento original de alumínio das esquadrias das torres do Palácio do Congresso Nacional. Novacap, nov.1958.

Fonte: Arquivo do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados.

Diferentemente de outros prédios, na construção do Palácio do Congresso Nacional, a própria Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap – assumiu a coordenação e divisão da obra em empreitadas. Não apenas estruturas de aço – caso das torres – e de concreto foram licitadas separadamente, como também foram executadas por empresas diferentes. Foi o que ocorreu quando da execução dos fechamentos dos edifícios, levadas a cabo em separado de acordo com o andamento da obra. A Carta Convite n.26, *Para execução de esquadrias de alumínio para o edifício do Congresso Nacional em Brasília*, correspondendo ao fechamento do edifício horizontal foi publicada em 1958,⁶ sendo contratada a empresa *Alumínio Ferro Construtora S.A.*. Somente em junho de 1959 - a menos de um ano do prazo de conclusão da obra – as torres poderiam receber as esquadrias. Pery França, Engenheiro-Chefe do Departamento de Edificações da NOVACAP, relata então que as empresas *Salim Badra*, *Alumínio Ferro Construtora*, *Metamex*, *Metalco* e *Fichet*, habilitadas a montar esquadrias de alumínio, estavam envolvidas na execução dos caixilhos das obras do Palácio do Planalto, Edifício Principal do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal apresentando *pouca ou nenhuma possibilidade de atender os prazos exigidos*.⁷ A alteração do material das esquadrias para o aço foi a alternativa encontrada para abrir o leque de empresas disponíveis para realizar a obra naquele momento. Acresce que a substituição dos cobogós das fachadas internas por um pano de vidro possibilitaria o fechamento

do edifício numa única empreitada. Embora semelhante visualmente, tal sistema alterna peitoris fixos e vergas baixas basculantes de aço. A divisão dos vãos estruturais em apenas três partes e a forma rombóide dos edifícios resultou em janelas maiores, de até 160cm de largura.

Figura 3 – Implantação, fachada sul e fachada interna do Palácio do Congresso Nacional
Desenho dos autores

Além dos desenhos, compunham a especificação da Carta Convite as seguintes orientações sumárias:

Deverá a esquadria ser construída atendendo-se ao seguinte:

- a) - grande extensão e altura das fachadas, expostas ao vento;
- b) - modo de sua fixação à estrutura, de maneira a absorver possíveis efeitos de dilatação e contração;
- c) - o número mínimo de peças, embora com a necessária rigidez e com o mínimo de cabeças de parafusos aparentes;
- d) - a esquadria deverá ser de ferro perfilado ou de chapa virada;
- e) - o ferro deverá ser protegido por processo de pintura de imersão;
- f) - o serviço deverá ser entregue em Brasília, assente, limpo e absolutamente isento de defeitos, como arranhaduras, ondulações ou outros defeitos que prejudiquem a sua aparência;
- g) - os diedros dos perfis poderão ser vivos ou boleados, mas, de qualquer maneira, deverão se apresentar rigorosamente retilíneos.⁸

Se o item “c” notadamente se aproxima em teor à já citada passagem do já citado *Depoimento* de Niemeyer de 1958, as orientações gerais do projeto e do processo de execução facultavam às licitantes *modificar os detalhes estruturais, apresentando a solução técnica de acordo com os seus perfis, desde que disto não resulte modificação na aparência, e dimensões das peças indicadas nos projetos ora apresentados solicitando a elas desenhos de detalhes de solução técnica proposta, articulações, alavancas, fechos e fechaduras, com indicação do seu acabamento*. A arquitetura delegava responsabilidade de projeto ao fabricante das esquadrias, mas por outro lado a garantia de fornecimento de material à empresa vencedora era também clara: *a “NOVACAP” poderá, caso necessário, interferir junto à Companhia Siderúrgica Nacional no sentido de facilitar a entrega do material necessário para a execução desse serviço, para atender aos prazos estabelecidos.*⁹ E no mesmo mês foi contratada a empresa *Polizotto S.A.* para execução dos panos de vidro das torres com caixilharia de aço.

O uso de esquadrias de alumínio no Brasil ainda era relativamente incipiente - as primeiras aplicações de relevo datam do início da década de 1950. Em 1954, enquanto o consumo anual de alumínio em janelas nos Estados Unidos chegava a cem mil toneladas, ele atingia duas mil toneladas em nosso país.¹⁰ Se a caixilharia de alumínio dos avarandados protegidos dos Palácios conservaram-se relativamente bem, talvez nas torres os detalhes e a tecnologia de fixação da época não houvessem apresentado resultados tão duradouros quanto os obtidos com o conjunto executado com aço. Na verdade, além da limpeza e manutenção regular da pintura, a torre sul – da Câmara dos Deputados – só passou por uma grande reforma entre 1981 e 1983, com projeto do então servidor da Câmara, arquiteto Haroldo Pinheiro. A obra limitou-se a intervenções pontuais, com prospecção dos perfis e substituição de peças, ferragens e chapas de vidro danificados. A calafetação nesses pontos, conforme indicado nas pranchas de detalhamento, foi refeita em silicone, enquanto as peças em bom estado foram lixadas e pintadas. A torre norte, por outro lado, recebeu um sistema de *brises* de alumínio à mesma época cuja fixação nos montantes

provocou infiltração de água dentro dos perfis e sua consequente corrosão, agravada pela maior amplitude térmica resultante da orientação solar desfavorável.

Figura 4 – Aspecto atual da fachada sul das torres originais do Palácio do Congresso Nacional.
Foto: Bruna Lima

Figura 5 – Aspecto atual da fachada norte das torres originais do Palácio do Congresso Nacional.
Foto: Elcio Gomes

Figura 6 – Aspecto atual da fachada interna das torre original sul do Palácio do Congresso Nacional.
Foto: Bruna Lima

Figura 7 – Mapas gerais de esquadrias da torre sul original do Palácio do Congresso. S/Esc. Levantamento coordenado por Bruna Lima.

Figura 8 – Detalhes dos perfis de aço executados. S/Esc.
Levantamento coordenado por Bruna Lima.

Figura 9 – Fixação dos Brises de alumínio, com passarela de manutenção, na fachada norte, do Senado Federal
Foto: Bruna Lima.

Com alumínio ou aço, Niemeyer havia adotado o sistema de montantes externos anteriormente somente no exterior. De fato, sua proposta como membro da equipe de projeto da sede das Nações Unidas (Nova York, 1946),¹¹ apresentava a feição do pano de vidro uniforme que foi desenvolvido no projeto executivo por Wallace Harrison.¹² A experiência não havia sido totalmente bem-sucedida, e uma tradução de um texto da *Engineering News-Record* publicada por Sérgio Bernardes em 1960 na revista mineira *Arquitetura e Engenharia* relatava que:

Um serviço completo de remendo foi necessário no edifício do Secretariado das Nações Unidas em Nova York. Esse prédio havia sido construído em 1949, no início da era da parede fina. Pouco se sabia então sobre os efeitos do vento e água nas fachadas de metal e vidro. Porque o projeto não antecipara totalmente os efeitos da chuva e vento (o edifício ergue-se perto de um rio), toletâncias de construção e movimento do prédio, a água vazou pelas janelas e nas juntas horizontais e verticais da parede. Também durante a construção, alguns dos “weatherstripping” de aço inoxidável à volta das janelas torceram-se e partículas de sujo alojaram-se nas quinas – outra causa de vazamento. A fim de corrigir as dificuldades, as quinas dos cruzeiros de janela (mullions) foram cobertos com ângulos de alumínio de alto a baixo do prédio. ângulos de metal, 1 x 1, por 1/8 de polegada, com uma camada de composto de calafetação foram aparafusados no lugar, sobre a extremidade das juntas calafetadas (“butt and calked joints”): as juntas horizontais foram cobertas com placas, as juntas das janelas foram recalafetadas com um líquido de polímero e um “weatherstripping” de neoprene foi firmado com um ângulo de alumínio na parte inferior e interna da janela.¹³

O mesmo texto faz uma série de recomendações para *assegurar a construção de juntas à prova de mudanças de temperaturas: mínimo de juntas e partes soltas; usar solda contínua e vedações nas juntas internas e com os materiais adjacentes; não unir metais diferentes sem isolamento entre eles, de modo a evitar corrosão galvânica; projetar juntas de expansão vertical a cada*

Figura 11 – Vista geral dos anexos da Câmara dos Deputados.
Ao fundo, em cor amarela, a fachada norte do Anexo IV. Foto: Elcio Gomes

Figura 12 – Vista da fachada sul do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados
Foto: Bruna Lima

O processo de construção do edifício foi por empreitada global, e permitiu-se à construtora realizar novo detalhamento para o sistema. A solução executada pela *Fichet*, com perfis da *Alperfil*, é similar, mas não equivalente, àquela originalmente projetada pelo escritório de Oscar Niemeyer (fig.13). Um robusto “I” de alumínio estrutura os montantes verticais, cujo acabamento é feito com encaixes a seco, restando pouco espaço para os contrapesos das guilhotinas – restrição que aparentemente motivou ao uso de uma mola de 15mm de diâmetro em seu lugar. Na fachada norte, uma chapa de aço arremata o topo da laje, de modo a permitir a fixação de uma haste de sustentação da vigota que estrutura os *brises* a escassos 45cm de distância da fachada. A infiltração de água pelos montantes e o descolamento dos perfis de arremate foram os problemas constantes do conjunto, acrescido com o tempo da frequente ruptura das molas de elevação das janelas.

Confrontado com as diretrizes anteriormente colocadas para as torres originais, vemos que, de fato, no conjunto, o número de peças de encaixe foi drasticamente reduzido devido ao uso de vidro temperado, que funciona sem necessidade de emolduramento. Os montantes, porém, ao serem alterados, acabaram por compor-se de sete peças articuladas com encaixes justos demais para comportar qualquer tipo de calafetagem, o que permite a entrada e canalização de água pelas juntas. Além disso, as escovas de deslizamento entre vidros e montantes não são suficientes para uma vedação completa – se é alta diferença de pressão entre ar interno e externo, ou se a velocidade horizontal da água é alta. É ainda notável o reduzido número de juntas de dilatação, com algumas peças estruturais aparentemente apoiadas em mais de uma laje. A variação dimensional da estrutura por temperatura, nesse caso, pode ter sido a causa do desprendimento dos perfis de arremate dos montantes (fig.15). Quanto à abertura das janelas, os finos fios de ligação das molas aos vidros que elas sustentam são os pontos críticos de ruptura. Somam-se a estes problemas generalizados as diversas patologias pontuais de arremates junto a outros elementos - como a platibanda que coroa o edifício, que carece de pingadeira adequada.

Figura 13 – Detalhamento original das esquadrias do edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados.
 Oscar Niemeyer, jan.1978.
 Fonte: Arquivo do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados.

Figura 14 – Detalhes dos perfis de alumínio executados. S/Esc.
 Seções horizontal e vertical
 Levantamento coordenado por Bruna Lima.

Figura 15 – Esquadria da fachada sul: descolamento típico do perfil de acabamento externo.
Foto: Bruna Lima

Outras questões mais amplas somam-se aos problemas específicos verificados nos dois edifícios aqui vistos. Embora sejam naturalmente mais resistente à corrosão que o aço, os perfis de alumínio extrudado com o tempo deixam de ser produzidos pela indústria, inviabilizando a reposição dos componentes das esquadrias a longo prazo. A questão se agrava quando as indústrias originais deixam de existir, o que coloca em jogo mesmo a garantia legal da obra - questionamento cabível inclusive para obras contemporâneas, que fazem uso quase que exclusivo de complexos perfis de alumínio extrudado. Tratando-se de fachadas envidraçadas, é crítica ainda a progressiva alteração dos paradigmas de segurança, em geral, e de prevenção e combate a incêndio, em particular – decorrentes não apenas de novos valores sociais, mas também do surgimento de novos materiais. O corrente uso de vidro temperado e laminado em *fachadas-cortina* contemporâneas, por exemplo, coloca em dúvida a adequação dos vidros de 6mm das emblemáticas torres originais. De fato, em junho de 2012, um vôo rasante de um jato que fazia uma demonstração na Praça dos Três Poderes estilhaçou uma fachada do Supremo Tribunal Federal, a menos de duzentos metros das torres do Congresso - de mesmas características.¹⁵ Por fim, as novas exigências de desempenho energético e ambiental das edificações demandam maior isolamento térmico e acústico dos invólucros dos edifícios - dificilmente alcançados, mantendo-se a feição, sem a duplicação das camadas de vidro, e mesmo sem a adoção de sistemas alternativos de ventilação.

O planteamento destas e de outras questões contemporâneas, somados à análise histórica dos edifícios embasarão um projeto de restauro e manutenção das fachadas do Palácio do Congresso Nacional e seus anexos, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico em 2007. Tal estudo nos permite compreender e manter as qualidades originais das obras estudadas, identificando tanto os vícios originais como aqueles decorrentes do desgaste natural dos materiais. A análise crítica aqui feita mostra que a adoção indiscriminada de produtos industriais sem controle de sua padronização e de seu desempenho pelas instituições envolvidas e pelos autores do projeto levam a problemas cuja única solução, a longo prazo, talvez seja a substituição integral. Trata-se de um princípio que deve nortear não apenas a intervenção em bens de valor cultural, mas também a concepção de qualquer edifício. Se a *obsolescência programada* é uma realidade conhecida em máquinas e equipamentos eletrônicos, ela pode ser evitada em edifícios públicos.

Notas

- 1 Niemeyer, “Depoimento”, pp.4–5.
- 2 Numa carta ao Senador Warren Austin, Chefe da Comissão do Edifício das Nações Unidas, Le Corbusier reconheceria, não sem uma dose de etnocentrismo para com Niemeyer: *Je vous signalais qu’il s’agissait de mon invention de 1929, intitulé “mur neutralisant”, crée pour le Ministère de Industrie Légère que je construisais à ce moment-là à Moscou. Cette invention fut d’ailleurs rejetée par l’autorité soviétique et mon bâtiment équipé de chauffage traditionnel à radiateurs. Je vous rappelais qu’en 1936 j’avais établi les plans du Ministère de l’Education Nationale à Rio de Janeiro que fut construit, pendant la guerre, par mon disciple Oscar Niemeyer. Cet édifice était muni de brise-soleil. Le brise-soleil était une solution que j’avais inventée pour l’Afrique du Nord, vers 1929, et que j’ai appliquée dans diverses circonstances depuis.(...) J’affirme ceci, Monsieur le Sénateur, c’est qu’il me paraît insensé de construire à New York, dont le climat est terrible en été, des ‘pans de verre’ que ne soient pas munis de brise-soleil. Je crie casse-cou! très sérieusement.* Citado por Souza, *O vidro na arquitetura contemporânea*, pp.90–91.
- 3 Frampton, Kenneth. *Studies in tectonic culture*, p.191.
- 4 Cf. Macedo e Silva. “Ordens tectônicas no Palácio do Congresso Nacional”
- 5 cf. Cardozo, “Programação da atividade do engenheiro”, e Cardozo, “Algumas idéias novas sobre arquitetura”
- 6 Novacap. “Processo 7210/1958”
- 7 Novacap. “Processo 7912/1959”
- 8 Novacap, “Processo 7912/1959”.
- 9 Novacap, “Processo 7912/1959”.
- 10 Pirmez, “O alumínio na construção no Brasil”.
- 11 “UN / NIEMEYER | UNifeed”.
- 12 Cf. Souza, *O vidro na arquitetura contemporânea*, pp.90–92.
- 13 Bernardes, “O que se deve saber sobre prédios de paredes finas”, p.49.
- 14 Bernardes, “O que se deve saber sobre prédios de paredes finas”, p.50.
- 15 Pompeu, Ana. “Rasante de caças da Aeronáutica...”

Referências bibliográficas

Bernardes, Sérgio, trad. “O que se deve saber sobre prédios de paredes finas”. *Arquitetura e Engenharia* 57 (junho 1960): 49–52.

Cardozo, Joaquim. “Algumas idéias novas sobre arquitetura = some new ideas about architecture”. *Módulo* 33 (junho 1963): 1–7.

———. “Programação da atividade do engenheiro”. *Módulo* 17 (abril 1960): 16–19.

Frampton, Kenneth. *Studies in tectonic culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture*. John Cava (org.). Cambridge / Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts: MIT Press, 1995.

Gallo, Emmanuelle, e Vanessa Fernandez. “‘A Factory for Well-being’, Innovation in the Heating System and the Curtain-Wall in Le Corbusier’s Salvation Army ‘City of refuge’, Paris 1933”. In *Living in Urban Modernity*, [CD ROM]. Ciudad de México: Docomomo México, 2009. <http://www.emmanuellegallo.net>.

Macedo, Danilo Matoso, e Elcio Gomes da Silva. “Ordens tectônicas no Palácio do Congresso Nacional”. In *Madeira : primitivismo e inovação na arquitetura do Cone Sul Latino Americano, 1930/70*, [CD ROM]. Porto Alegre: Propar/ UFRGS, 2010.

Niemeyer, Oscar. “Depoimento = Testimony”. *Módulo* 9 (fevereiro 1958): 3–6.

Novacap – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. “Processo 7210/1958 : Concorrência Administrativa para execução de esquadrias de alumínio para o edifício do Congresso Nacional, em Brasília”. Novacap, 1959. Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados.

———. “Processo 7912/1959 : Concorrência Administrativa para os serviços de esquadrias de ferro para os dois edifícios anexos do Congresso Nacional, em Brasília”. Novacap, 1959. Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados.

Pirmez, Guy. “O alumínio na construção no Brasil”. *Arquitetura e Engenharia* 33 (dezembro 1954): 28.

Pompeu, Ana. “Rasante de caças da Aeronáutica estoura vidros do STF e do Senado Federal”. *Correio Braziliense*, julho 1, 2012.
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/07/01/interna_cidadesdf,310080/ras-ante-de-cacas-da-aeronautica-estoura-vidros-do-stf-e-do-senado-federal.shtml.

Silva, Elcio Gomes. “Os palácios originais de Brasília”. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2012. 2v.

Souza, Cláudio Jorge Gomes e. *O vidro na arquitetura contemporânea*. [Belo Horizonte]: Edições Arquitetura, 1971.

“UN / NIEMEYER | UNifeed”, dezembro 6, 2012.
<http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/2012/12/un-niemeyer/>.